

Влияние современных миграций на региональную безопасность (на примере СКФО)

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук

Аннотация. Рост миграционных потоков в новейшей истории стал одним из важнейших последствий геополитических трансформаций после распада СССР. В статье исследуются особенности влияния современных миграционных процессов на этнополитическую безопасность Северо-Кавказского региона.

Ключевые слова: миграция, Северный Кавказ, региональная безопасность, этнополитическая безопасность, уровень безработицы, этническая идентичность

The impact of modern migration on regional security (on the example of the NCFD)

Yusupova Guriya Islangaraevna, Doctor of Philosophy
Regional Center for Ethnopolitical Studies
of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Abstract. The growth of migration flows in recent history has become one of the most important consequences of geopolitical transformations after the collapse of the USSR. The article examines the features of the influence of modern migration processes on the ethnopolitical security of the North Caucasus region.

Keywords: migration, North Caucasus, regional security, ethnopolitical security, unemployment rate, ethnic identity

Проблема миграций является междисциплинарной. Ее изучением занимаются экономика, социология, политология, геополитика, демография и другие науки. Объективный научный анализ данного вопроса достигается на основе применения принципов междисциплинарности, системности, историзма, компаративного анализа. Широкое использование эмпирических и статистических данных прочно вошло в практику современных научных исследований миграционных процессов. Также для анализа проблемы целесообразно использование возможностей системного подхода. Системный подход позволит осуществить диагностирование и анализ влияния миграций на социально-экономическую, этнополитическую, этноконфессиональную, духовную устойчивость, безопасность региона с целью разработки оптимальных вариантов и моделей управления миграционными процессами в регионе.

Проблемы миграционных процессов и современной миграционной политики рассматривались на многочисленных научных форумах. Так, в 2010 году в Махачкале проходила Международная научно-практическая конференция «Трудовая миграция: анализ экономической эффективности и социальных последствий».

21-23 июня 2018 года в Махачкале проведена Международная научно-практическая конференция «Миграции в регионах Кавказа: тренды и последствия», организованная в рамках проекта «Миграционные мосты в Евразии – 2018». Конференция собрала 150 участников из 8 государств. Было заслушано 6 пленарных докладов. 43 доклада на секционных заседаниях также состоялись выездные секции и знакомство с социально-демографической и миграционной ситуацией в Хунзахском районе и городе Дербенте.

Выбор Дагестана для проведения конференции был неслучаен. Республика Дагестан является приграничным регионом России, ее южными воротами, сосредотачивает значительные трудовые ресурсы, имеет многонациональный состав населения и большое количество языковых групп. «Хотя, конечно, проблемы также присутствуют: миграционный отток населения из южной части региона и республики в целом продолжается. Также продолжается отток русского населения за пределы Дагестана»¹.

Конференция продемонстрировала расширение теоретических рамок исследования отмеченной проблемы. Обсуждались вопросы новых подходов к миграционной политике в контексте современного социально-демографического развития России, влияния глобальных процессов и региональных особенностей на миграционную и демографическую ситуацию на Кавказе, социально-экономических предпосылок и последствий миграционных процессов, их этнокультурных и религиозных аспектов.

Одной из угроз региональной безопасности является влияние миграционных потоков на сохранение этнической и культурной идентичности населения. Эта проблема касается как пришлых, так и местного населения. Возникло определенное противоречие, характер которого заключается в том, что современные интеграционные тенденции, расширение взаимодействия во всех сферах жизни объективно сочетается с параллельной тенденцией противодействия

¹ Демографический и миграционный портрет Кавказа. Серия «Демография. Социология. Экономика». Том 5. №2 / Под ред. Чл.-корр. РАН С.В. Рязанцева, к. филос. н. Г.И. Гаджимурадовой. – М., издательство «Эконом-информ», 2019. С.11.

глобализации в экономической, политической, социокультурной, духовной сферах в виде локализации, регионализации, протеста отдельных культурных и этнических общностей в различных странах и регионах мира. Чем активнее глобализация влияет на национальную идентичность, тем сильнее этносы стремятся обезопасить самостоятельность этноинститутов, объединенных самобытными социокультурными компонентами в виде культуры, языка, религии, этнического менталитета и этнических стереотипов поведения.²

Рассмотрим пространственно-временные рамки данной проблемы. Если брать пространственный аспект, автором рассматривается влияние миграций на региональную безопасность Северного Кавказа. Изучая миграционные процессы в границах определенных пространственно-временных рамок, надо учитывать, как общие тенденции изменения миграционных процессов под влиянием геополитических трансформаций, так и особенности политических процессов, происходящих в северокавказском регионе.

Хронологические рамки исследуемой проблемы охватывают период постсоветской истории. В этот период резко усилились политические причины миграции, что было обусловлено процессами территориального, экономического и политического размежевания бывших субъектов СССР, ростом в России числа этнополитических конфликтов, увеличением международной миграции криминального характера.³

Рост миграционных потоков в новейшей истории стал одним из важнейших последствий геополитических трансформаций после распада СССР. Современная геополитическая картина мира находится в процессе постоянных изменений. В 1990-е годы территория постсоветского пространства являлась основным ареалом миграционных потоков и глубоких демографических трансформаций. Усиление миграций создает реальные риски для сохранения национальной и региональной безопасности, национальной идентичности. Влияние миграций на этническую самобытность, культурные традиции, идентичность также таит в себе реальные и потенциальные угрозы.

Если выделить реальные и потенциальные угрозы в сфере миграций⁴, то можно отметить, что миграционные потоки в северокавказском регионе со-

здают реальные вызовы этнополитической безопасности, а также содержат потенциальные вызовы и угрозы, увеличивая степень конфликтности в межэтнической сфере.

Избыток трудовых ресурсов превратился в серьезный вызов региональной стабильности и безопасности. В субъектах Северного Кавказа всегда сохранялась нехватка рабочих мест. Избыток трудовых ресурсов был присущ еще даже в дореволюционное время, когда широко распространенным явлением было отходничество. В постсоветский период в регионе под влиянием нескольких затяжных экономических кризисов, сокращения количества предприятий и других факторов социально-экономического характера резко возросла безработица.

В северокавказском социальном пространстве сегодня накопилось множество острых социальных проблем, угрожающих его стабильности. К высоким показателям безработицы, низкому по сравнению с другими регионами страны уровню доходов населения можно добавить негативные последствия вынужденной миграции. В результате увеличения нагрузок на рынок труда, роста конкуренции за рабочие места создаются определенные социальные риски для стабильности и региональной безопасности. Еще одним видом внутренней трудовой миграции является миграция квалифицированных работников в поисках лучших вакансий и более высокой заработной платы.

В субъектах Северо-Кавказского федерального округа, по данным статистики, в 2017 – начале 2019 года уровень безработицы составил 11%, что являлось самым высоким показателем по Российской Федерации. Первое место по количеству безработных занимает Ингушетия (26,5%). В чеченской Республике уровень безработицы составляет 13,8%, Карачаево-Черкесии – 13,5%, Республике Дагестан – 12,1%, Северной Осетии – 11,5%, Кабардино-Балкарии – 10,9%. Ниже официальных показателей по Российской Федерации уровень безработицы в Ставропольском крае, где в конце 2017 года он составил 4,9%. Межэтнические противоречия с участием мигрантов неоднократно возникали именно в Ставропольском крае. Согласно последним статистическим данным, показатели безработицы в регионе остаются на одном и том же уровне на протяжении двух последних лет.

Другим риском региональной безопасности, связанным с миграционными процессами, можно считать проблему «разделенных народов», которая приобрела острый характер в результате распада СССР. Активизация миграционных процессов на постсоветском пространстве существенно изменила демографическую, этническую и социальную структуру в бывших советских республиках. Под влиянием миграций изменилась и численность национальных меньшинств в субъектах Северного Кавказа.⁵

Так, к примеру, резко возросла миграция русскоязычного населения из республик Северного Кавка-

² Горшков М. К. Роль государства в сохранении и развитии национальной и гражданской идентичности и укреплении доверия в контексте глобальных процессов // Гуманитарий Юга России. - 2013. - №3. - С.11-25.

³ Багаева З. Г. Миграционные процессы и миграционная политика в РФ. // Материалы Международной научно-практической конференции «Трудовая миграция: анализ экономической эффективности и социальных последствий». – Махачкала: Издательство ДГУ. - 2010. - С.28-31.

⁴ Жигулина О. В. Международная миграция в контексте национальной безопасности России // Материалы Международной научной конференции 4-5 ноября 2015 года «Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты)». – Ереван: Издательство РАУ, 2015. – С.34-39.

⁵ Тетуев А. И. Карачаево-балкарская диаспора в странах Центральной Азии: демографические и миграционные процессы // Гуманитарий Юга России. - 2013. - №2. - С.85-99.

за. В 1990-е годы она приобрела социально-экономический и политический характер, стала серьезным вызовом этнополитической стабильности и безопасности региона.⁶

Рост этнополитических конфликтов, угроза религиозно-политического экстремизма и терроризма, социальная, этническая, религиозная нестабильность являлись, согласно данным исследований, важными причинами оттока русскоязычного населения из республик Северного Кавказа.

Приграничное положение Северного Кавказа привело к тому, что он активно пропускает или принимает через свое территориальное пространство мигрантов из соседних государств, также потоки мигрантов внутри государства и региона. В «русские» субъекты региона выезжала существенная часть мигрантов из Чечни, Азербайджана и Узбекистана, что также влияло на проблемы трудовой

Как отмечают исследователи данной проблемы, следствием миграционного оттока населения северокавказского региона стали так называемый «парад суверенитетов», военные действия в Чеченской Республике, обострение этнополитической и этноконфессиональной ситуации. Существенный приток населения в регионы с традиционно преобладающим русским населением вызвал усиление в них межэтнической напряженности, негативного отношения к «пришлым», в частности, антикавказские настроения.⁷

Существенное влияние миграции оказывают на региональную экономическую безопасность. Переход к рыночной экономике, приватизация, экономические кризисы стали экономическими факторами, усилившими негативные последствия миграционных процессов.⁸

На протяжении последних лет Россия устойчиво входит в десятку стран мира с наибольшим сальдо миграционного притока. В 2000-2010 годах Россия занимала 4-е место с показателем 389 тыс. человек ежегодно. В 2010-2015 годах Россия занимала 7-е место с показателем 204 тыс. человек ежегодно. В 2017 году в РФ въехало 17,2 миллиона иностранных граждан, выехало 15,2 миллиона иностранных граждан. В 2017 году на миграционный учет встали 9,1 миллиона иностранных граждан.

По состоянию на 23 апреля 2018 года в РФ находились 9,3 миллиона иностранных граждан и лиц

без гражданства. На 1 марта 2018 года в РФ временно проживало более 550 тысяч иностранных граждан по разрешениям на временное проживание, более 570 тысяч иностранных граждан – постоянно проживающих по видам на жительство.⁹

Одной из угроз региональной безопасности является трансграничная регионализация и формирование трансграничных регионов. Этот процесс сегодня принято считать одним из наиболее глобальных и противоречивых. Безусловно, он несет в себе реальную и потенциальную угрозу региональной безопасности.

Органы власти, граничащих друг с другом государств, инициируют возникновение трансграничных регионов, создают соответствующие трансграничные структуры, регулирующие развитие трансграничных регионов на основе международных соглашений и договоров.

Процессы децентрализации государственной власти и различные формы регионализации, включающие районирование внутри национальных государств, а также феномен формирования транснациональных регионов представляют угрозу региональной безопасности.¹⁰

Новой проблемой в изучении миграционных процессов можно считать необходимость интеграции мигрантов, которые едут в Российскую Федерацию с территории бывших советских республик. Политика интеграции должна быть направлена на новые поколения мигрантов, выросшие в постсоветское время, для которых актуальна потребность знания русского языка, культурных традиций. Отсутствие понимания необходимости такой политики может привести к множеству этноконфессиональных, социальных и политических проблем.¹¹

Выводы и рекомендации

Для повышения эффективности региональной безопасности необходима дальновидная миграционная политика, учитывающая демографические особенности региона, спрос и предложение рабочей силы, особенности социальной дифференциации.

Необходимо диагностирование влияния внешней миграции на устойчивое функционирование этнической идентичности, других этноинститутов.

Необходимо создание системы регулярного мониторинга этнополитической и этноконфессиональной ситуации в районах с большим уровнем миграционных потоков.

В целях сокращения эмиграции из субъектов Северо-Кавказского региона целесообразно проведение социально-экономической политики, направленной на развитие инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности. создание дополнитель-

⁶ Рамазанова Д. А. Современные проблемы русского народа в Республике Дагестан// Материалы республиканской научно-практической конференции «Общедагестанское единство как фактор стабильности и безопасности: истоки и перспективы». - Махачкала: Издательство РЦЭИ ДНЦ РАН. - 2014. - С. 562-567.

⁷ Магомедова М.З. Проблемы миграции и региональная миграционная политика в полиэтничном северокавказском регионе// Материалы Международной научно-практической конференции «Трудовая миграция: анализ экономической эффективности и социальных последствий». - Махачкала: Издательство ДГУ. - 2010. - С.114-119.

⁸ Газимагомедов К. Р. К вопросу о военно-экономической безопасности Российской Федерации: особенности последних двух десятилетий и перспективы развития// Вестник Дагестанского научного центра. 2013. №48. С.113-118.

⁹ Интернет-портал СНГ. Миграционная ситуация в Российской Федерации за 2017 год.

¹⁰ Чернобровкина Н. И., Овсянникова А. А. Трансграничная регионализация в Евразийском регионе// Гуманитарий Юга России. - 2013. - №2. - С.161-167.

¹¹ Гаджимурадова Г. И. Опыт миграционной политики некоторых стран Северной Европы и возможность его применения в России (по результатам качественного исследования в лагере беженцев в Финляндии)// Власть. - 2018. - №4. - С.139-142.

www.esa-conference.ru

ных рабочих мест, увеличение уровня доходов, улучшение условий в социокультурной сфере.

Целесообразно разработать соответствующие государственные и республиканские программы организованного направления рабочей силы на основе переобучения и повышения квалификации из регионов с трудоизбыточным населением в регионы Российской Федерации, где наблюдается недостаток трудовых ресурсов.

Необходимо расширение практики подписания соглашений между регионами страны, имеющими

трудоизбыточные ресурсы и нуждающимися в рабочей силе для совместной координации миграционных потоков и совершенствования миграционной политики.

В целях повышения региональной этнокультурной безопасности необходимо создание условий для языковой и этнокультурной адаптации мигрантов на Северном Кавказе для поддержания баланса интересов местного населения и мигрантов, уменьшения рисков и угроз традиционной культуре и этноинститутам принимающей стороны.